

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

JOURNAL OF
EXPERIMENTAL
STUDIES

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

7-СОН

июль, 2023

IMFAKTOR

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 7-СОН

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-I, НОМЕР-7

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES
VOLUME-I, ISSUE-7

ТОШКЕНТ – 2023

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

№ 7 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-404X-2023-7>

Бош муҳаррир:

Касимов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулов Х. – физика-математика фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

Мадумаров Т. – биология фанлари доктори, профессор

Хасанов Ф. – биология фанлари доктори, профессор

Алламуратов Б. – биология фанлари доктори, профессор

Исмаилов Қ. – физика-математика фанлари доктори, профессор

Раимова Г. – физика-математика фанлари доктори, профессор

Мирзакаримов А. – физика-математика фанлари номзоди, доцент

Рахимов Т. – кимё фанлари доктори, профессор

Каримова Д. – кимё фанлари номзоди, профессор

Боймирзаев А. – кимё фанлар доктори, доцент

Ходжанов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Зуфаров М. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Жалолова Д. – тиббиёт фанлари номзоди, доцент

Халимова З. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Нурходжаев А. – геология-минералогия фанлари доктори

Ахунджанов Р. – геология-минералогия фанлари доктори

Акрамова Н. – геология-минералогия фанлари номзоди

Хайдаров В. – фармацевтика фанлари номзоди, профессор

Урманова Ф. – фармацевтика фанлари доктори, профессор

Нуридуллаева К. – фармацевтика фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054835-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

Кимё фанлари

ИСАМАТОВА Джамиля Нигматуллаевна
*Ташкентский химико-технологический институт
начальник научного отдела*

ИСМАИЛОВ Ойбек Юлибоевич
*Ведущий научный сотрудник лаборатории
«Химико-технологические процессы и аппараты»
Института общей и неорганической химии АН РУз, (PhD)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8154626>*

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТА КИНЕМАТИЧЕСКОЙ И ДИНАМИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ ЖИДКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ

АННОТАЦИЯ

В статье приведены результаты расчёта по определению кинематической и динамической вязкости нефти, газового конденсата и их смесей при температурных пределах 20÷350 °С. Значения кинематической вязкости исследуемой нефти находится в пределах 6,65÷0,11 мм²/с, газового конденсата - 1,03÷0,017 мм²/с. Кинематическая вязкость смеси 80%Н+20%ГК изменяется в пределах 3,34÷0,054 мм²/с, вязкость смеси 70%Н+30%ГК имеет предельные значения 2,65÷0,042 мм²/с, а смесь 60%Н+40%ГК имеет предел вязкости 2,19÷0,036 мм²/с. Динамическая вязкость нефтегазоконденсатной смеси также снижается с повышением температуры. Увеличение доли газового конденсата в смеси также приводит к снижению вязкости нефтегазоконденсатной смеси.

Ключевые слова: нефть, газовый конденсат, смесь, кинематическая и динамическая вязкость, температура.

ИСАМАТОВА Джамиля Нигматуллаевна
*Тошкент кимё-технология институти
илмий бўлим бошлиғи*

ИСМАИЛОВ Ойбек Юлибоевич
*ЎЗР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти
“Кимёвий технология жараёнлари ва қурилмалари”
лабораториясининг етакчи илмий ҳодими, (PhD)*

СУЮҚ УГЛЕВОДОРОДЛАРНИНГ КИНЕМАТИК ВА ДИНАМИК ҚОВУШҚОҚЛИГИНИ АНИҚЛАШ НАТИЖАЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Мақолада нефть, газ конденсати ва уларнинг аралашмаларининг 20÷350 °С ҳарорат чегараларида кинематик ва динамик ёпишқоқлигини аниқлаш учун ҳисоб-китоб натижалари келтирилган. Ўрганилаётган мойнинг кинематик ёпишқоқлиги қийматлари 6,65÷0,11 мм²/с, газ конденсати - 1,03÷0,017 мм²/с оралиғида. 80%Н+20%ГК аралашмасининг кинематик ёпишқоқлиги 3,34÷0,054 мм²/с оралиғида ўзгариб туради, 70%Н+30%ГК аралашмасининг ёпишқоқлиги 2,65÷0,042 мм²/с чегара қийматларига эга, 60%Н+40%ГК аралашмаси эса ёпишқоқлик чегараси 2,19÷0,036 мм²/с. Нефть ва газ конденсати аралашмаларининг динамик вискозитеси ҳам ҳарорат ошиши билан камаяди. Аралашмада газ конденсати улушининг ортиши ҳам нефть ва газ конденсати аралашмасининг ёпишқоқлигининг пасайишига олиб келади.

Калит сўзлар: нефть, газ конденсати, аралашмаси, кинематик ва динамик ёпишқоқлик, ҳарорат

ISAMATOVA Jamilya Nigmatullaevna
Tashkent Institute of Chemical Technology
head of the scientific department

ISMAILOV Oybek Yuliboevich
Leading researcher of the laboratory "Chemical-technological processes and apparatus"
of the Institute of General and Inorganic Chemistry,
academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, (PhD)

CALCULATION RESULTS OF THE KINEMATIC AND DYNAMIC VISCOSITY OF LIQUID HYDROCARBONS

ANNOTATION

The article presents the results of a calculation to determine the kinematic and dynamic viscosity of oil, gas condensate and their mixtures at temperature limits of 20÷350 °C. The values of the kinematic viscosity of the studied oil are in the range of 6.65÷0.11 mm²/s, gas condensate - 1.03÷0.017 mm²/s. The kinematic viscosity of the 80%Н+20%НА mixture varies within the range of 3,34÷0,054 mm²/s, the viscosity of the 70%Н+30%НА mixture has limit values of 2,65÷0,042 mm²/s, and the 60%Н+ mixture 40% GK has a viscosity limit of 2,19÷0,036 mm²/s. The dynamic viscosity of oil and gas condensate mixtures also decreases with increasing temperature. An increase in the proportion of gas condensate in the mixture also leads to a decrease in the viscosity of the oil and gas condensate mixture.

Key words: oil, gas condensate, mixture, kinematic and dynamic viscosity, temperature.

Нефть - это сложная многокомпонентная взаиморастворимая смесь газообразных, жидких и твердых углеводородов различного химического строения с числом углеродных атомов до 100 и более, с примесью гетероорганических соединений серы, азота, кислорода и некоторых металлов [1, 2].

По химическому составу нефти различных месторождений весьма разнообразны. Поэтому обсуждение можно вести лишь о составе, молекулярном строении и свойствах «среднестатистической» нефти.

Менее всего колеблется элементный состав нефти: 82,5÷87 % углерода; 12,5÷14,5 % водорода; 0,05÷0,35, редко до 0,7 % кислорода; до 1,8 % азота и до 5,3 % (в редких случаях до 10 %) серы. Кроме названных, в нефти обнаружены в незначительных количествах элементы, в т.ч. металлы (Ca, Mg, Fe, Al, Si, V, Ni, Na и др.) [3].

В основе технологии переработки нефти лежат физико-химические процессы. Управление этими процессами требует глубокого знания физико-химических свойств нефти, газового конденсата и их смесей [3, 4].

Основными из физико-химических и теплофизических свойств углеводородного сырья, характеризующих его первичное состояние, являются плотность, вязкость, удельная теплоемкость и теплопроводность. Эти свойства исследуемого сырья определяются в зависимости от температуры [5].

В большинстве случаев из-за сложности состава используются средние значения физико-химических характеристик нефтяного сырья. Чем точнее определяются эти свойства, тем точнее результаты технологических расчетов, которые являются основой для проектирования установок переработки нефти [6].

Вязкость является одним из важнейших показателей качества нефти и нефтепродуктов, которая определяется структурой составных углеводородов, т.е. их природой и соотношением [7]. Как известно, вязкость углеводородного сырья повышается с увеличением молекулярной массы и температуры кипения. Чем ниже вязкость нефти, тем легче осуществлять ее транспортировку и переработку.

Вязкость имеет важное значение для характеристики физико-химических и теплофизических свойств углеводородного сырья. Она позволяет вычислить как термодинамические свойства сырья, так и переносные коэффициенты - плотности и теплопроводность [7]. Стандартная температура, при которой измеряют вязкость сырья, равна 20 °С.

В таблице 1 приведены результаты измерения вязкости образцов нефти, газового конденсата и их смесей, перерабатываемые на Ферганском НПЗ, вискозиметрическим способом при температуре 20 °С.

Таблица 1

Измеренная вязкости образцов нефти, газового конденсата и их смесей при 20 °С

№	Углеводородное сырьё и их смеси	Измеренная вязкости, мм ² /с
1	Нефть	6,65
2	Газовый конденсат	1,03
	Смеси нефти и газового конденсата:	
3	90 % нефти + 10 % газоконденсата	4,46
4	80 % нефти + 20 % газоконденсата	3,34
5	70 % нефти + 30 % газоконденсата	2,65
6	60 % нефти + 40 % газоконденсата	2,19
7	50 % нефти + 50 % газоконденсата	1,86
8	40 % нефти + 60 % газоконденсата	1,61
9	30 % нефти + 70 % газоконденсата	1,42
10	20 % нефти + 80 % газоконденсата	1,26
11	10 % нефти + 90 % газоконденсата	1,14

Результаты измерения кинематической вязкости углеводородного сырья в стандартные температуры (20°С) с помощью вискозиметра: для нефти ν равняется 6,65 мм²/с, для газового конденсата $\nu = 1,03$ мм²/с. Кинематическая вязкость нефтегазоконденсатных смесей в зависимости от доли газового конденсата в смеси от 10 до 90 % колеблётся от 4,46 до 1,14 мм²/с при вышеуказанном температуры.

Кинематическая вязкость компонентов нефтегазоконденсатной смеси при температурах выше 20 °С определена расчетным путём, используя формулу Рейнольдса-Филонова [7]:

$$\nu_T = \nu_0 e^{-k \cdot (T - T_0)}, \tag{1}$$

где ν_0 - кинематическая вязкость компонентов смеси (нефти и газового конденсата) при известной температуре T_0 ; $e = 2,71$ - основание натурального логарифма; T - температура, при которой определяется вязкость компонентов смеси; k - коэффициент крутизны вискограммы, определяемый из выражения $K = \ln(\nu_2/\nu_1)/(T_1 - T_2), 1/К$.

Далее, при известных значениях вязкости нефти и газового конденсата вязкость исследуемых смесей $\nu_{см}$ была рассчитана по выражению [3]:

$$\nu_{см} = \frac{(m + n) \cdot \nu_1 \nu_2}{m \nu_2 + n \nu_1}, \tag{2}$$

где $m = V_n \cdot \rho_n$ и $n = V_{гк} \cdot \rho_{гк}$ - соответственно, масса нефти и газового конденсата в смеси, кг; V_n и $V_{гк}$ - объемы смешиваемой нефти и газового конденсата, м³; ρ_n и $\rho_{гк}$ - соответственно, плотность нефти и газового конденсата, кг/м³; ν_1 и ν_2 - вязкости компонентов смеси, мм²/с.

На рисунке приведены результаты расчета кинематической вязкости нефти, газового конденсата и их смесей при температурах 20÷250 °С, выполненные по формулам (1) и (2).

Рисунок. Зависимость вязкости нефти, газового конденсата и их смесей от температуры

Как видно из рисунка, с повышением температуры кинематическая вязкость нефти, газового конденсата и их смесей плавно снижается по параболическому закону. При температурных пределах 20÷200 °С кинематический вязкость всех образцов снижается до 25 раза. В интервале температур 200÷350 °С степень снижения составляет 14 раза. При температурах 20÷350 °С значения кинематической вязкости исследуемой нефти находится в пределе 6,65÷0,11 мм²/с, газового конденсата - 1,03÷0,017 мм²/с.

В данном температурном интервале кинематическая вязкость смеси 80%Н+20%ГК изменяется в пределе $3,34 \pm 0,054$ мм²/с, вязкость смеси 70%Н+30%ГК имеет предельные значения $2,65 \pm 0,042$ мм²/с, а смесь 60%Н+40%ГК имеет предел вязкости $2,19 \pm 0,036$ мм²/с. Как видим, вязкость смесей снижается с увеличением доли газового конденсата в их составе. Однако сравнение вязкости трех смесей, имеющих три различных соотношения компонентов, показывает, что увеличение доли газового конденсата в смеси от 20 до 40 % не приводит к существенному снижению их относительной вязкости.

Динамическую вязкость μ (МПа·с) рассчитывали на основании полученных значений кинематической вязкости по выражению [8]:

$$\mu = \nu \cdot \rho \cdot 10^{-3}, \tag{3}$$

где ρ - плотность пробы сырья при той же температуре, при которой определялась кинематическая вязкость, кг/м³.

Допускаемое расхождение последовательных определений значения кинематической вязкости от среднего арифметического значения не превышало $\pm 1,2$ %.

Результаты опытов по определению кинематической вязкости ν и вычисленные по ним значения его динамической вязкости μ в интервале температуры от 20 до 200 °С, приведены в таблице 2.

Таблица 2

Динамический вязкость нефтегазоконденсатной смеси при различных соотношениях составных компонентов и температуры

Температура t, °С	80%Н+20%ГК	70%Н+30%ГК	60%Н+40%ГК
20	6,7865	6,6373	6,4891
30	5,6348	5,5085	5,3449
40	4,6781	4,5721	4,4674
50	3,8827	3,7941	3,7064
60	3,2229	3,1485	3,0745
70	2,6751	2,6123	2,5503
80	2,2207	2,1678	2,1156
90	1,8421	1,7984	1,7544
100	1,3876	1,4911	1,4547
110	1,2684	1,2371	1,2062
120	1,0524	1,0250	1,0002
130	0,8729	0,8513	0,8291
140	0,7240	0,7059	0,6871
150	0,6006	0,5848	0,5692
160	0,4983	0,4847	0,4720
170	0,4130	0,4021	0,3913
180	0,3422	0,3345	0,3240
190	0,2834	0,2758	0,2684
200	0,2355	0,2289	0,2221

Данные таблицы 2 показывают, что с повышением температуры динамический вязкость смесей нефти и газового конденсата в пределах температуры от 20 °С до 200 °С снижается. Увеличение доли газового конденсата в смеси также приводит к снижению вязкости нефтегазоконденсатной смеси.

Таким образом, анализируя темпа снижения кинематической и динамической вязкости объектов исследования установлено, что с повышением температуры происходит падение вязкости углеводородного сырья с ускоренными темпами, что следует учесть при расчете гидродинамических и тепловых процессов в трубчатых теплообменниках.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Мановян А.К. Технология первичной переработки нефти и природного газа. Учебное пособие для вузов. 2-е изд. – М.: Химия, – 2001. – 568 с.
2. Исмаилов О.Ю., Худайбердиев А.А., Сайидмуродов М.М. Изучение вязкости нефти, газового конденсата и их смесей// Международный научно-технический журнал “Химическая технология. Контроль и управления”. -2012. – №6. – С. 50-54.
3. Глаголева О.Ф., Капустин В.М., Гюльмисарян Т.Г. и др. Технология переработки нефти. В 2-х частях. Часть первая. Первичная переработка нефти /Под ред. О.Ф. Глаголевой и В.М. Капустина. – М.: Химия, Колос, 2006. – 400 с.
4. Салимов З.С., Исмаилов О.Ю. Плотность и вязкость жидких углеводородов при температурах 20-98 °С.// Научно-технический журнал «Нефтепереработка и нефтехимия». Москва: 2014. – №1. – С. 18-22.
5. Нефть, газ и продукты их переработки. Учебное пособие// Фукс И.Г., Холодов Б.П. - М.: Нефть и газ, – 1994. – 163 с.
6. Расчеты основных процессов и аппаратов нефтепереработки: Справочник //Рабинович Г.Г., Рябых П.М., Хохряков П.А. и др.; Под ред. Е.Н. Судакова. – 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Химия, 1979. – С.551,
7. Фукс Г.И. Вязкость и пластичность нефтепродуктов. – М.-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2003. – 328 с.
8. Исмаилов О.Ю., Худайбердиев А.А., Газиева Ф.Н. Определение вязкости углеводородного сырья// Узбекский химический журнал. – Ташкент, 2012. – №3. – С. 25-27.

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 7-СОН

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-I, НОМЕР-7

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES
VOLUME-I, ISSUE-7

«Экспериментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054835-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz